

RECIFE, 17 A 22 DE ABRIL DE 2016

11° SEMINÁRIO DOCOMOMO_BR

O CAMPO AMPLIADO DO MOVIMENTO MODERNO

DOCOMOMO.ORG.BR/SEMINARIO2016

do.co.mo.mo.br

A ARQUITETURA DE AYRTON 'LOLÔ' CORNELSEN E SEU MUNDO MODERNISTA FORA DO BRASIL¹

THE ARCHITECTURE OF AYRTON 'CORNELSEN LOLÔ' AND YOUR MODERNIST WORLD OUT OF BRAZIL

Márcia Maria Cavalieri

Universidade Federal de Minas Gerais, UFMG

marciamcavalieri@gmail.com

RESUMO

O presente artigo tem como objetivo abordar de maneira narrativa a arquitetura do brasileiro natural de Curitiba –PR Ayrton Lolô Cornelsen, no sentido de demonstrar suas obras realizadas fora do Brasil predominantemente entre meados da década de 1960 e de 1970. Os trabalhos realizados por este arquiteto incluem obras espalhadas em Portugal, Espanha, Angola e Ilha da Madeira, contando com autódromos, hotéis, complexos urbanísticos e turísticos. Na Europa do início do século XX o movimento modernista já possuía suas características no que era denominado de 'Nova Arquitetura', porém, no Brasil estes aspectos ainda estavam se formando, e assim, a irreverência presente no arquiteto foi livre e espontaneamente expressa em suas obras, no que o mesmo abandona a arquitetura eclética e Art déco já existente em sua cidade e buscou adequar-se aos meios, aos materiais e aos frequentadores dos lugares a serem criados. Ainda cabe complementar que esta arquitetura era oriunda de ideias e fontes científicas, econômicas e outras, e não somente do arquiteto e suas técnicas.

Palavras-chave: Arquitetura Moderna. Ayrton Lolô Cornelsen. Modernismo, Arquitetura Paranaense.

ABSTRACT

This article aims to bring narrative about natural Brazilian architect of Curitiba -PR Lolô Ayrton Cornelsen, to demonstrate his works performed outside Brazil predominantly between mid-1960 and 1970. The works performed by this architect include scattered works in Portugal, Spain, Angola and Madeira, with racetracks, hotels, tourist and urbanist centers. In Europe, on early twentieth century, the modernist movement already had its characteristics in what was called the 'New Architecture', but in Brazil these aspects were still being formed, and thus, the irreverence in the architect was free and spontaneously expressed in his works, in that it leaves the eclectic and Art-Déco architecture existing in your city and sought to adapt to the means, materials and patrons of the places to be created. Yet it is complementary to this architecture was derived from ideas and scientific sources, economic and other, not only the architect and his techniques.

Keywords: Modern Architecture. Ayrton Lolô Cornelsen. Modernism. Paraná architecture.

1 INTRODUÇÃO

Para a população de Curitiba, capital do Paraná, que nos anos de 1940 tinha costumes bastante tradicionais oriundos de imigrantes de países como Alemanha, Polônia, Ucrânia e Itália, a obra do arquiteto curitibano Ayrton Lolô Cornelsen (07/07/1922 -) foi vista como inadequada aos padrões

¹CAVALIERI, M.M. A arquitetura de Ayrton 'Lolô' Cornelsen e suas obras pelo mundo modernista. In: 11° SEMINÁRIO NACIONAL DO DOCOMOMO BRASIL. *Anais...* Recife: DOCOMOMO_BR, 2016.

da época, e hostilizada por seus contemporâneos por bastante tempo, até o reconhecimento do pioneirismo tardio da arquitetura modernista, no final da década de 1950. Mesmo de pouco renome, o arquiteto pode ser comparado quantitativamente e qualitativamente - possui obra de igual importância - a tantos outros seus contemporâneos brasileiros. Hoje com 93 anos, sua produção varia entre a arquitetura e engenharia, atuando fora de seu estado e por um tempo fora do país principalmente em Portugal, Angola e Espanha, aspectos aqui tratados.

Assim sendo, este estudo busca analisar a obra do arquiteto citado sob o enfoque de suas criações fora do Brasil, considerando a relevância de sua produção no exterior. Também cabe observar seu momento pessoal nesta fase em que, frustrado com a falta de reconhecimento de seu trabalho no Paraná, ainda foi “convidado” a se retirar do país por ser suposto aliado do comunismo, o que contribuiu para que no final da década de 1960 mudasse para Portugal, onde construiu uma das mais relevantes carreiras internacionais já protagonizadas por um paranaense, e que inclui dois autódromos e mais de 10 hotéis espalhados por Portugal, Espanha e Angola, além de complexos turísticos e urbanísticos (Figura 1).

Figura 01 - Hotéis no exterior

Fonte: Arquivo do Arquiteto, 2016.

Ainda destaca-se que na paradisíaca Ilha da Madeira, no Atlântico, é possível encontrar muito de seu trabalho, sabendo-se que na Europa, a Nova Arquitetura conquistou uma forma definida já no início do século XX, aspectos que no Brasil ainda estava em construção, e com isso, o arquiteto - considerado irreverente, pôde expressar sua arte de maneira mais livre e espontânea, embora tivesse que respeitar os padrões rígidos de normas.

Esta Nova Arquitetura não era vista como um trabalho exclusivamente do arquiteto e suas técnicas, e sim através de ideias e contribuições de inúmeras fontes oriundas da ciência, economia, arte, sociedade, entre outros aspectos. Lolô, como é conhecido, foi em sentido contrário da linha de arquitetura eclética e Art déco já existente em sua cidade, e foi além, pois buscou adequações ao meio, aos materiais, ao morador ou o público frequentador do ambiente a ser projetado. Com isso, trouxe uma união de fatores estéticos e sociais, além de aproveitamento de topografia e paisagens em função do que estava a criar; enfim, utilizou muito além de técnicas e moldes prontos, aliando a beleza com a funcionalidade em todas as suas obras.

Com base no que se propõe, justifica-se o estudo considerando a abrangência de suas criações no exterior e a utilização até os dias de hoje sem perder a veia modernista tal como se observa no complexo do autódromo de Estoril em Portugal, seguido da construção de um hotel de apoio ao autódromo que até hoje mantêm suas linhas originais. Contudo, pelas imagens em destaque cabe considerar somente uma amostra de sua produção para o desenvolvimento de cidades e países além dos citados, como o plano diretor de Puerto Stroessner no Paraguai, complexos hoteleiros e turísticos, campos de golfe em Portugal, Espanha e África, o que lhe rendeu reconhecimento como um dos maiores especialistas em grandes hotéis em Portugal na década de 1970. Movido pela influência de Le Corbusier no início de sua carreira, Ayrton Lolô Cornelsen ainda pode ser visto como um arquivo a ser explorado na arquitetura, principalmente por ter sido um grande precursor do modernismo e pouco reconhecido. Daí a relevância deste estudo, pois observando suas obras nota-se que se apresentam distintas das discussões provenientes do debate moderno, e se concentram em outros aspectos, de modo que se criam desdobramentos. E isto pode ser percebido nas obras realizadas fora do Brasil, onde pôde se expressar de acordo com sua natureza, devido àquelas localidades já permitirem a abordagem modernista isenta de preconceito, tal como ocorria no Brasil e mais especificamente no Paraná.

Contudo, o estudo busca abordar de maneira narrativa suas obras construídas fora do Brasil, que para muitos ainda é material inédito - pois o pouco que se vê sobre o arquiteto concentra-se na produção de casas modernistas da capital paranaense - de modo que se analise mais a fundo suas reais características diante do movimento moderno.

Importante ressaltar que para este estudo as referências utilizadas são de extrema importância, visto que são bastante escassas. Como fontes escritas foram utilizadas as obras de Irã Taborda Dudeque, *Espirais de Madeira*; o livro de Paulo Cesar Zanoncini Lins, *Caminhos da arquitetura: trajetória profissional de Ayrton "Lolô" Cornelsen – memória da arquitetura moderna paranaense*. O site do arquiteto foi utilizado também como referência. Porém grande parte do material utilizado nesta pesquisa é proveniente do acervo disponibilizado pelo próprio arquiteto e de entrevistas concedidas ao longo da pesquisa. Além disto, grande parte das informações foram também fornecidas por Hugo Humberto Carmesim, que acompanhou e estudou o arquiteto nos últimos dez anos, e embora não tenha produzido material escrito sobre ele, compartilhou todas estas informações até então desconhecidas sobre o arquiteto.

2 O ARQUITETO

Natural de Curitiba – Paraná, em 07 de julho de 1922, Ayrton João Cornelsen, filho mais novo de uma família tradicional da capital paranaense, cresceu como uma figura irreverente, dedicando-se ao esporte em sua juventude, como futebol, basquete e vôlei em clubes paranaenses.

Ao contrário de sua família, que o via como sucessor para dirigir a farmácia do clã, em 1943 se matricula no curso de engenharia civil da Universidade Federal do Paraná. Já no início da universidade se torna estagiário da Prefeitura de Curitiba, onde teve a oportunidade de conhecer e conviver com Alfred Agache², que elaborava o novo plano urbanístico da cidade. Agache que vinha ocasionalmente à cidade para acompanhar o projeto se surpreende com o talento de Lolô, e sugere por diversas vezes que o jovem largasse a faculdade de engenharia e fosse para o Rio de Janeiro estudar arquitetura; e como lembrança de sua boa convivência com Cornelsen, envia um livro de presente – com as imagens das obras de Le Corbusier -, que como Lins (2004) observa, influencia a vida do arquiteto, pois, longe das discussões e descomprometido ideologicamente, aplica seus

² Arquiteto francês conhecido por ter planejado a urbanização de cidades como Rio de Janeiro, Porto Alegre, Recife e Curitiba nas décadas de 1940 e 1950, através de um amplo projeto financiado pela ditadura de Getúlio Vargas, e devido ao fim deste regime, em 1945, muito do que foi proposto por Agache não veio a acontecer.

conceitos modernistas de uma maneira inusitada e particular, bem diferente da fidelidade das escolas carioca e paulista.

Suas intenções com a nova arquitetura também estavam à margem do propósito revolucionário dos textos corbusianos e da sua releitura para o Brasil. Para o futuro profissional da construção civil, as lições dos desenhos do arquiteto francês principalmente estavam ligadas a construções que aliavam beleza e principalmente funcionalidade, pois este seria para ele um elemento diferencial em relação aos projetos da maioria dos profissionais atuantes da capital.

Assim como a experiência na prefeitura, ainda como estudante cria uma empresa de engenharia com dois colegas, mas logo se viu em dificuldades de introduzir um novo modelo na tradicional arquitetura curitibana. Segundo Lins (2004) eram grandes as limitações técnicas da região com relação ao uso do concreto armado, matéria-prima da arquitetura moderna, além disso, a população não estava acostumada a contratar um arquiteto ou engenheiro para construir uma casa. Mas o que mais causava estranheza, era que as poucas famílias que poderiam arcar com este custo extra, optavam por uma aparência externa que pouco variava, como Dudeque (1997, p.133) destaca: “podia escolher entre o *art-déco*, o estilo *missões espanholas*, o estilo neocolonial ou alguma outra variação”.

Para a sociedade curitibana, Lins (2004) afirma que pouco se sabia sobre esta nova arquitetura, que por não entendê-la ou não acreditá-la, era tida como feia e sem graça, ou ainda uma ameaça comunista, uma vez que havia um caráter social (ou socialista) implícito na concepção da arquitetura moderna.

Dentro desta lógica, sua primeira obra é a casa dos próprios pais em 1945, que nada diverge em aparência das outras casas paranaenses, pois como Cornelsen (2015) afirma: “Meu pai não queria casa de comunista, queria casa de gente decente! Aí tive que fazer esta casa (casa que atualmente vive) em estilo neocolonial, porém me deixou fazer uma casa funcional por dentro”. Assim, foi possível ao jovem arquiteto aplicar alguns elementos novos no seu interior, como uma porta de vidro ligando o ambiente interno ao pequeno átrio central, uma planta mais livre com a ausência de corredores, e a integração de ambientes, onde alguns são separados apenas através de armários que dividiam o espaço.

No entanto, a ênfase deste estudo são as obras realizadas fora do Brasil, e o próximo capítulo pode expressar de maneira mais organizada as distintas fases de trabalho do arquiteto.

3 AS FASES DO TRABALHO DE LOLÔ CORNELSEN

Para maior compreensão e interpretação do trabalho realizado pelo arquiteto, que destaca neste artigo suas obras fora do Brasil, inicialmente se faz necessário dividir sua carreira em quatro fases distintas.

Uma primeira, espécie de pioneirismo da arquitetura modernista na cidade de Curitiba, onde são feitas as primeiras experiências do arquiteto, desde seu período ainda como estudante até seus primeiros anos de carreira, onde suas obras são contemporâneas às primeiras obras modernistas que aparecem na cidade, como as de João Batista Vilanova Artigas, causando certa estranheza na população. Este período é compreendido entre meados da década de 1940 e meados de 1950, e caracterizado por obras residenciais.

A seguir, na segunda metade da década de 1950, onde a cidade já absorve este tipo de arquitetura, o arquiteto se dedica além da arquitetura residencial, considerando já uma nova tipologia moderna, a projetos de maior porte. Pois além da sua carreira como profissional liberal, Ayrton assume o Departamento de Estradas de Rodagens no Paraná, fazendo com que sua carreira se volte novamente à área da engenharia e criando uma rede maior de contatos para o arquiteto. Assim, na

primeira metade da década de 1960, o arquiteto divide seu trabalho entre o Rio de Janeiro e Curitiba, pois é convidado a projetar o Autódromo de Jacarepaguá e a Vila Olímpica do Vasco da Gama. Projetos estes que impulsionam a carreira do arquiteto, para a próxima fase: a sua carreira internacional, destaque deste estudo.

Assim, na terceira fase de sua carreira, mais precisamente no ano de 1966 o arquiteto assina contrato com a empresa portuguesa SARL para a realização de diversos projetos, dentre estes primeiramente o autódromo de Estoril, seguido do autódromo de Luanda. Além de diversos hotéis (cerca de 10) e complexos turísticos (por volta de 12), atuando em diversos locais: como em Portugal, Angola, Ilha da Madeira e Espanha. Assim Lolô permanece fora do país até 1976, quando volta ao Brasil em virtude da crise relacionada com a Revolução dos Cravos acontecida dois anos antes.

Em seu retorno ao Brasil o arquiteto desenvolve a quarta fase da sua carreira, que não constitui uma unidade, pois esta é proveniente de sua carreira internacional e tenta fazer sua aplicação no país através da introdução de grandes complexos turísticos, participação em vários editais de obras públicas, projetos residenciais, além da sua participação em cargos públicos, como a direção da SUDESUL na década de 1980. O período também é marcado pela grande quantidade de prêmios e títulos que o arquiteto recebe pela nação.

4 O ARQUITETO NO MUNDO MODERNISTA

No que concerne aos seus trabalhos realizados fora do Brasil, embora as referências sobre o arquiteto indiquem que a motivação da ida ao exterior tenha sido a projeção do seu trabalho em Jacarepaguá e sua relação com empresários portugueses, as entrevistas recentes feitas com o arquiteto indicam que sua saída do país esteja mais ligada às suas inclinações políticas, e com isso sua auto preservação seria interessante naquele momento político brasileiro, onde predominava a ditadura militar que se manteve entre os anos de 1964 a 1985.

Entre os anos de 1966 e 1969 o arquiteto se divide entre o Brasil e o exterior, e em 1969 leva sua família definitivamente para estabelecer residência em Portugal.

As informações neste período são um tanto conflituosas pouco imprecisas, pois o arquiteto possui dificuldade em estabelecer as datas, e os documentos também são insuficientes. Segundo o site do mesmo, ainda no ano de 1965 Lolô é convidado por empresários portugueses a dar palestras sobre arquitetura moderna. Em 1966 assina contrato como sócio na Sociedade Turística do Mussulo S.A.R.L para projetar um complexo turístico na região do Mussulo, próximo a cidade de Luanda, capital de Angola, no continente Africano.

O local escolhido foi estratégico, pois além da beleza natural da região, Angola é um dos países mais propícios para o turismo em todo o continente africano, devido à sua localização e diversidade étnica. Além disso, esta península é próxima a capital do país que já dispunha de certa infraestrutura e assim sendo se encontrava em plena expansão.

Segundo o Memorial descritivo e o catálogo do projeto, este se situaria sobre uma área de 120 hectares, onde estavam previstos dois hotéis totalizando 500 quartos, restaurantes, clube naval com ancoradouro e toda infraestrutura necessária; centros comerciais, edifícios de apartamentos, totalizando 70 unidades privativas que poderiam ser utilizados com apart-hotel ou moradias privativas; 300 bangalôs privativos, mini-zoológico, aquário, anfiteatro, museu etnográfico, igreja para três religiões, quatro cais públicos, complexo para jogos, cinema, salões de festas, centro de convenções, local para uma clínica de referência em diagnóstico, além de prever um transporte entre o complexo turístico e a cidade de Luanda. Parte deste complexo pode ser observado pela maquete apresentada na Figura 02.

Figura 02 - Maquete do Complexo Turístico do Mussulo em Angola

Fonte: Arquivo do Arquiteto, 2016.

Diante do que se observa, é relevante citar que o projeto foi retomado em 1971 e tinha um prazo para ser finalizado em 1975, por isso se tornou conhecido como “Mussulo 75”. Porém este não ocorreu, e atualmente a região ainda possui poucos hotéis e não se desenvolveu tal como o projeto previa, mesmo porque para os dias atuais as propostas não seriam mais adequadas.

Paralelo a isto é importante lembrar que o arquiteto ainda desenvolvia projetos no Brasil. Posteriormente a este projeto, em 1968, Lolô assina contrato com a empresa Grão Pará, empresa portuguesa de empreendimentos turísticos, e a partir de sua entrada nesta empresa sua rede de contatos se amplia e assim começa a trabalhar em diversas obras do grupo além de outras, tornando seu trabalho cada vez mais visível.

No ano seguinte, assina contrato com a Autodril, da empresária portuguesa Fernanda Pires da Silva, com o objetivo de projetar e dirigir as obras do Autódromo de Estoril. Lolô, além de projetar todas as pistas com várias opções de circuitos, elaborou uma estrutura turística completa de apoio, assim como fez no Autódromo de Jacarepaguá, o que chamou a atenção da empresária.

O projeto original previa hotel, apart-hotel, um restaurante panorâmico, escola com simuladores de pilotagem, um shopping center, uma Concha Acústica com Drive-in, o restaurante 1900, uma danceteria, lojas, escritórios, um centro de convivência para as equipes dos pilotos, um museu do automóvel, paddock, boxes e Torre de controle eletrônica. Além disto, era previsto represar um ribeirão ao lado para obter um lago artificial para permitir a prática de esportes náuticos, não poluentes, como vela e remo (LINS, 2004).

O autódromo foi projetado a partir da mesma premissa dos autódromos anteriores: a visibilidade. Para isto Cornelsen projeta um circuito curto e com várias opções de percurso (Figura 03), onde os espectadores podem facilmente enxergar todo o percurso das arquibancadas, importante ressaltar que atualmente o circuito já foi modificado. O hotel atualmente se chama Atlantis Sintra Estoril, e ainda permanece com suas características iniciais.

Figura 03 - Autódromo Estoril

Fonte: Arquivo do Arquiteto, 2016; StatsF1, 2016.

Na mesma obra citada, além da pista, a arquibancada e toda a infra estrutura do autódromo é projetada e executada pelo arquiteto. Atualmente a arquibancada é mantida praticamente fiel ao projeto original, porém a torre de controle e os boxes têm alterações, mas foram mantidas até a década de 1990. Importante ressaltar que o Autódromo abrigou o grande prêmio de Fórmula 1 até 1996, atualmente a sede deste evento está no autódromo de Algarve, enquanto o de Estoril abriga outras competições.

Outro elemento de destaque foi o restaurante 1900, que estava situado no átrio de acesso às arquibancadas e atenderia aos eventos automobilísticos, ao mesmo tempo em que poderia funcionar independente destes, aproveitando estes espaços. O destaque para este projeto foi o aproveitamento da estrutura do caimento das arquibancadas que funcionava como cobertura, como colocou Lins (2004, p.98): “A variação do pé direito da sala, quebrando uma leitura horizontal, revela-se um fator de “hospitalidade” inesperado, mas que acaba por cativar o usuário”.

Porém, uma das principais construções é o hotel do complexo, que inicialmente leva o nome de Auto Hotel Holiday Inn. A concepção deste projeto é feita a partir da planta onde de acordo com Lins (2004, p.97): “A planta é formada por um semi-círculo, com partes côncava voltada para o Autódromo, dando condições a todos os hóspedes assistirem às grandes provas automobilísticas”. Além disso, o mesmo autor complementa que:

No subsolo foram alojados os setores de apoio do hotel que incluíam o dormitório do pessoal, lavanderia, oficina, depósitos e três frigoríficos. No pavimento térreo ficaram as áreas de serviços comuns do hotel – cozinha, escritório, direção, recepção, entre outras – concentradas no centro do edifício para facilitar a prestação de serviços e agilizar o trabalho dos funcionários que atendiam tanto aos hóspedes do hotel como os usuários do autódromo. Ainda no pavimento térreo, na parte central, situava-se o hall de entrada, duas lojas e um restaurante para 200 pessoas e acesso à área de lazer, disposta no interior do semi-círculo com um piscina e um bar ao ar livre.

A funcionalidade da planta sempre se fez presente nos projetos do arquiteto, já a composição estética com características da arquitetura moderna, exigência da própria empreendedora, se faz presente ainda de forma um pouco mais livre. O projeto da arquitetura de interiores foi realizado

pela arquiteta da empresa Maria de Lurdes Martins, mas Lolô afirma em entrevista concedida, ter acompanhado todos os projetos para garantir que suas premissas arquitetônicas seriam evidenciadas.

Atualmente o hotel tem o nome de Hotel Atlantis Sintra Estoril e de forma geral apresenta as características gerais do projeto. Porém seu interior já apresenta muitas alterações.

Figura 04 – Hotel Atlantis Sintra Estoril

Fonte: Rumbo, 2016; APortugal, 2016.

Outras partes do projeto inicial não foram construídas, como o drive-in e o shopping. O que se pode ainda perceber nesta obra é que o arquiteto teve liberdade com relação a sua arquitetura, proveniente da sua naturalidade. Porém nos próximos projetos é possível notar alguns aspectos introduzidos na sua arquitetura provenientes da região, sobretudo no uso de elementos da arquitetura portuguesa algarveana.

Desta forma a partir desta experiência Cornelsen, começa a produzir uma série de projetos: entre eles uma grande diversidade de hotéis, sobretudo para a rede Holiday Inn, que estava ligada à Empresa Grão Pará.

No final de 1969 assina o contrato para projetar o Hotel Holiday Inn na Ilha da Madeira, fazendo o projeto e acompanhando a obra simultaneamente com o projeto de Estoril, ainda com Fernanda Pires da Silva.

O projeto e a execução do hotel aconteceram em dois anos, e em 1972 o hotel havia sido inaugurado, sendo o primeiro edifício da cidade. Segundo o documento do projeto preliminar, o projeto previa 300 apartamentos distribuídos em um grande bloco com 12 andares e mais um terraço, sendo nove destes para os apartamentos. O piso térreo é destinado à área de recepção e serviços; o primeiro pavimento é servido para o restaurante, bar, sala de estar e área de apoio ao restaurante. Já o último pavimento, por conter uma vista panorâmica conta com uma danceteria, um bar, sala de estar e um solário. Ainda um heliponto na cobertura também foi projetado.

Além deste edifício principal foi previsto um edifício anexo mais baixo, que iria abrigar somente as suítes, considerando ainda que o complexo é composto por outras áreas no entorno que deveriam obedecer as condições topográficas da região, como campo de mini golfe, piscina coberta e descoberta e playgrounds.

O hotel durante muito tempo foi parte da história da Ilha da Madeira, e até mesmo no ato de inauguração o presidente da República Portuguesa esteve presente, pois este foi o primeiro hotel da rede Holiday Inn em território Português, que para época era a rede hoteleira mundialmente mais importante, e foi considerado pela própria rede o mais moderno e exuberante hotel, principalmente pelas suas características funcionais e modernas para a época.

Além do hotel que é totalmente atribuído ao arquiteto, este participou dos projetos também de toda infra-estrutura turística desta mesma região da Ilha da Madeira, ramificação local da empresa parceira da Grão Pará, a Matur. O complexo turístico, semelhante ao de Mussulo, chamado, Conjunto Turístico Água de Pena, possuía uma grande piscina olímpica, restaurante, clube de bridge, centro comercial, além dos flats, que combinam elementos da arquitetura modernista como as pedras locais, com outros elementos utilizados nas construções, aspectos que passaram a ser adotados a partir deste projeto, agregando a funcionalidade técnica dos projetos à especificidade de cada região.

No mesmo momento em que estava finalizando o Hotel da Ilha da Madeira, é chamado para impulsionar a região de Algarve, no sul de Portugal e que possui grande potencial turístico, conforme Lins (2004, p.99) aborda:

A maior parte dos recursos para o turismo em Portugal foi destinado à região de Algarve, no sul da Península Ibérica. Dotada de uma paisagem recortada por falésias, praias de águas cristalinas e alguns típicos vilarejos portugueses, o Algarve concentrava em seus 200 quilômetros de costa vários elementos de alto interesse turístico, além de um clima agradável com muito sol e ventos refrescantes.

Contudo, em 1971 a empresa Grão-Pará é convidada à construção não somente de um complexo hoteleiro e sim de uma cidade toda voltada ao turismo no centro da costa de Algarve em uma área de 2000 mil hectares. Assim Lolô participou da concepção de todo o projeto que previa oito zonas urbanísticas, um grande parque desportivo que poderia ser utilizado pelos hóspedes, mas poderia gerar outra forma de recurso para o empreendimento atraindo torneios de tênis e golfe.

O projeto pareceu inovador para a época assim como o de Mussulo, com esportes que gerariam pouco impacto ambiental e mantinham a preservação de áreas que certamente desapareceriam com a urbanização desordenada. Dentro do mesmo tema Lins (2004, p.100) aborda que: “A história e a cultura de um povo algarveano foram preservadas e divulgadas ao mesmo tempo em que eram exploradas comercialmente, com a manutenção dos sítios históricos e arqueológicos encontrados na área do projeto”.

Porém o projeto que fica totalmente sob a responsabilidade de Lolô é outro hotel da rede Holiday Inn, o denominado Vila Moura (Figura 05) devido ao sucesso do anterior. Este possui o porte parecido com o anterior, com 320 apartamentos, restaurantes, danceterias, salas de estar, piscinas internas e externas, mas o que o diferencia dos outros são a incorporação dos elementos da arquitetura algarveana, que além da presença de materiais, como as pedras azulejos, e o acabamento em cal em alguns elementos, evidencia a presença dos arcos, frutos de uma influência mourisca na região.

Atualmente o hotel pertence à rede de hotéis Crowne Plaza, já pertenceu a Atlantis, a mesma do hotel da Ilha da Madeira e de Estoril, porém se encontra bastante descaracterizado do projeto original. É importante perceber que os arcos dos pavimentos tipos foram retirados, uma das características principais do projeto. Além de outros acréscimos que não estavam no projeto.

Figura 05 – Hotel Vila Moura

Fonte: PokerPt, 2010; Arquivo do Arquiteto, 2016.

Outro hotel projetado pelo arquiteto na região de Algarve é o Montechoro, do grupo Matur, com uma capacidade ainda maior, 470 quartos, porém um pouco mais simples que os anteriores. No arquivo do arquiteto só existe parte de alguns memoriais descritivos, porém não existem plantas e projetos, mas o arquiteto o reconhece como seu projeto. No entanto, o hotel ainda está em funcionamento, preservando suas características gerais (Figura 06).

Figura 06 – Hotel Montechoro

Fonte: Cornelsen, 2015a; Montechoro, 2016.

Além disto é possível perceber através de imagens internas atuais do hotel traços da arquitetura de Lolô com características modernistas, e a decoração semelhante à produzida pela empresa Grão-Pará no autódromo de Estoril.

Assim sendo, com a presença ativa nos projetos de vários hotéis e projetos urbanísticos, o arquiteto se envolve em inúmeros projetos na região, todos estes ligados as empresas parceiras da Grão-Pará: Matur, Interhotel, Autodril, Comportur, Tuniagra.

Neste período em que o arquiteto esteve fora do país trabalhando para estas empresas, produziu inúmeros hotéis e complexos de turismo. Porém, é difícil saber ao certo quantos e quais são de sua autoria, seja pela dificuldade de informações disponíveis no seu arquivo, pois muitos projetos que existem no arquivo e que o mesmo afirma serem de sua autoria não estão assinados e nem com seu nome como responsável técnico. Além disto, muitas informações são conflituosas, pois o site oficial atribui algumas obras como de sua autoria, mas seu arquivo não comprova tais fatos e vice-versa. Assim como a divergências de informações que o arquiteto fornece em cada nova entrevista.

Além de diversos projetos urbanísticos que não foram construídos, como o complexo Turístico de Lisboa e outros que não se sabe precisamente onde seriam, a entrevista (realizada em março de 2016) com o arquiteto leva a crer que sejam desenhos provenientes de um projeto do final da década de 1960 em uma região da costa da Espanha; além de outro projeto de um ringue de patinação datado de 1970 na França, onde a presença do arquiteto se faz através do desenho do Pinheiro do Paraná.

Porém outro capítulo a parte na história de Lolô Cornelsen é que ao mesmo tempo em que estava construindo o Autódromo de Estoril recebe o convite para criar o Autódromo de Luanda, em Angola, no Continente Africano, que na época, estava sobre domínio português.

Elaborado nos moldes do Autódromo de Estoril, foi preciso para viabilizar o negócio um plano de auto-financiamento que seria feito através de um complexo turístico aliado ao autódromo, atraindo turistas e investidores para a região. O complexo turístico previa: complexo hoteleiro, cassino, centro comercial, clube, apartamentos particulares e os bungalows. Porém desta vez, o arquiteto assina com a empresa Turiauto SARL um contrato onde ele teria a participação em toda a receita que o empreendimento arrecadasse, segundo o site seria de 7%, e no documento do seu arquivo o valor se encontra rasurado com o valor de 5%.

O Autódromo de Luanda que começou depois do início das obras de Estoril, teve sua inauguração anterior ao de Portugal em 1972, atraindo muitos olhares da imprensa, que o classificaram na época como um dos melhores circuitos já projetados no mundo. Este empreendimento não foi talvez um grande sucesso, pois em 1974 os rebeldes anticolonialistas tomaram o poder em Angola, assim todos os empreendimentos portugueses foram nacionalizados, forçando Lolô a abandonar Angola. Porém, sua passagem na África, embora curta, influenciou o arquiteto na forma de construir com mais simplicidade, e fez com que ele realizasse obras esparsas na década de 1970 e no início dos anos 1980 em continente africano. Com a Revolução Comunista, conhecida como Revolução dos Cravos, marca-se o fim do período europeu do arquiteto Ayrton Lolô Cornelsen, o que fez com que Lolô: “[...] perdesse todo o dinheiro acumulado, durante todos os anos de Europa (cerca de 5 milhões de dólares da Grão Para e mais 10 milhões, equivalentes aos 7% de sua parte no autódromo de Angola, junto a empresa Autodel)” (CORNELSEN, 2015a).

De acordo com entrevista realizada, Lolô perdeu seus rendimentos, pois grande parte de seu dinheiro estava em forma de crédito, como investimento na Grão-Pará, e com a invasão das propriedades, muitos documentos e inclusive seu escritório foi saqueado. Assim como o dinheiro na África que estava também vinculado às ações da empresa Autodel SARL. Porém, ao início da Revolução, Cornelsen envia sua família imediatamente ao Brasil, mas permanece em continente europeu por mais dois anos tentando reaver seu dinheiro, que não recupera, quando volta definitivamente ao Brasil em 1976. Segundo o próprio arquiteto em trecho de entrevista concedida:

(...) cada um, cada lugar, cada país tem uma exigência, então você tem que seguir as regras daquele país (...), você não tem liberdade, aqui no Brasil nos temos liberdade! Mas lá não, lá tem regras (...)! Tem normas, tem tamanho de janelas, tamanho disso, tamanho daquilo ... Porém foi uma experiência boa pois aprendi muita coisa lá, aqueles costumes deles... Melhor do que aqui, mais organizado... Aqui é muita esculhambação, vai no vai da valsa, você faz o que põe na cabeça e depois se acerta no caminho... E eu pergunto: Mas esta produção você não gosta de colocar como exemplo da sua arquitetura? – E ele retruca: “Eu não gosto que interfiram na naquilo que eu quero fazer, tenho pavor!

Esta irreverência característica do arquiteto talvez tenha sido a razão de sua ousadia e desempenho diante das adversidades encontradas nesta carreira internacional, tornando-o bem sucedido, mesmo tendo que adaptar sua arquitetura moderna aos padrões exigidos por todos estes países em que esteve por este tempo.

CONCLUSÕES

Através do que se observa no estudo, o arquiteto em questão, apesar de ser de pouco renome no Brasil como referência em arquitetura moderna, representou e ainda representa fortemente as características deste movimento. Isto se deve talvez pela sua personalidade um tanto avançada para a época ou pelas circunstâncias ocorridas em sua vivência, ou talvez um pouco de cada. Assim contribuiu positivamente para a arquitetura no sentido de trazer edificações interessantes esteticamente além de funcionais, e que se mostram adequadas até os dias atuais. Talvez o motivo pelo qual o arquiteto tenha sido bem sucedido em seus projetos e obras é porque este sempre procura adotar uma postura onde observa e utiliza-se de aspectos do cotidiano dos locais onde planejou seus projetos, bem como de culturas, tradições e preferências de quem iria utilizá-los, o que traz um enorme diferencial deste não só para os arquitetos, mas para aqueles que irão frequentar a sua obra.

REFERÊNCIAS

APORTUGAL. **Hotel Atlantis Sintra Estoril.** Disponível em: <http://aportugal.com/hotelatlantissintraestoril/index.htm>. Acesso em: 23 mar. 2016.

CORNELSEN, AYRTON LOLÔ. **Entrevista** [15 abr. 2015]. Curitiba: Entrevista concedida a Marcia Maria Cavaliere.

CORNELSEN, AYRTON LOLÔ. **Fundação Ayrton Lolô Cornelsen.** Disponível em: <http://www.lolocornelsen.com.br/arquitetura.htm>. Acesso em: 20 out. 2015a.

DUDEQUE, Irã José Taborda. **Espirais de madeira: uma história da arquitetura de Curitiba.** São Paulo: Studio Nobel: FAPESP, 1997.

STATSF1. **Estoril.** Disponível em: <http://www.statsf1.com/pt/circuit-estoril.aspx>. Acesso em 23 mar. 2016.

LINS, Paulo Cesar Zanoncini. **Caminhos da arquitetura:** trajetória profissional de Ayrton “Lolô” Cornelsen – memória da arquitetura moderna paranaense. Curitiba: Copel, 2004.

MONTECHORO. **Hotel Montechoro.** Disponível em: <http://www.hotelmontechoro.pt/galeria.php>. Acesso em 24 mar. 2016

POKERPT. **Crowne Plaza Vila Moura.** 2010. Disponível em: <http://www.pokerpt.com/noticias/2-actualidade/7123-inauguracao-do-crowne-plaza-vilamoura-a-3-de-junho.html>. Acesso em: 23 mar. 2016.

RUMBO. **Hotel Atlantis Sintra Estoril.** Disponível em: <http://www.rumbo.pt/hotel/portugal/estremadura/estoril/hotel-atlantis-sintra-estoril.html>. Acesso em: 23 mar. 2016.